

Anemias en México: mismos síntomas, diferentes causas

Liliana Cajero-Sotelo,^{1*} Roberto Vázquez-Toledo,² Diana Cajero-Sotelo³

Introducción

Las **anemias** son enfermedades en la sangre que se producen debido a la disminución de un componente químico llamado **hemoglobina**, la cual, se encuentra dentro de los glóbulos rojos (también llamados **eritrocitos** o **hematíes**) que circulan en la sangre y es la encargada de llevar el oxígeno a todas las células del cuerpo, gas que es de vital importancia para las funciones biológicas del ser humano por lo que cuando una persona tiene anemia presenta **síntomas** como **cansancio**, **palidez**, **debilidad** y **dificultad para respirar**.

Comparación ilustrativa entre una persona sana y otra con anemia. Imagen creada en [Gemini](#).

La hemoglobina es una **proteína** que está constituida por dos componentes básicos: el primer componente es el **grupo hemo**, una molécula conformada por un **átomo de hierro** y **protoporfirina**, un compuesto químico orgánico, muy similar al que se encuentra en la clorofila, el pigmento que les da coloración a las plantas; el primer componente, son cuatro **cadena globínicas** que constan de largas cadenas de aminoácidos. Es importante saber que estas cadenas globínicas llevan un orden especial en el cual tienen que ir unidos cada uno de los aminoácidos, y dependiendo de ese orden, existen

diferentes tipos de cadenas globínicas; si el orden no es correcto, la hemoglobina no puede realizar su función de transportar el oxígeno adecuadamente. Las cadenas globínicas que forman la hemoglobina más abundante en el ser humano adulto, son las **cadena alfa (α)** y las **cadena beta (β)**.

Eritrocitos normales vistos al microscopio. Aumento de 100X. Foto tomada por Roberto Vázquez Toledo.

Estructura de la hemoglobina. Imagen creada en [Gemini](#).

La clasificación general de anemias está constituida por anemias **microcíticas hipocrómicas** (eritrocitos pequeños y descoloridos), anemias **normocíticas normocrómicas** (eritrocitos de tamaño y color normales, pero bajo número de eritrocitos) y anemias **macrocíticas normocrómicas** (eritrocitos grandes y con una concentración normal de hemoglobina).

Eritrocitos llamados tipo “tiro al blanco”, relacionados a una anemia microcítica hipocrómica. Aumento de 100X. Foto tomada por Roberto Vázquez Toledo.

Causas de las anemias

Las anemias son generadas por diversas causas, enfocándonos específicamente en las anemias microcíticas hipocrómicas, que son las más comunes, estas son causadas por la **ausencia o mal funcionamiento** de alguno de los componentes de la **hemoglobina**: protoporfirina, hierro o cadenas globínicas; y a su vez, la ausencia o mal funcionamiento de cada uno de estos componentes se puede deber a diversas causas; por ejemplo, la causa más común de la ausencia o disminución de hierro en el organismo, es el sangrado crónico, seguido de una alimentación pobre en hierro, mientras que también se puede generar por algunos padecimientos crónicos, tales como el cáncer y enfermedades autoinmunes como el lupus y la artritis reumatoide, las cuales provocan que el hierro no se encuentre disponible en el organismo.

Anemias en México

De acuerdo a un estudio publicado en 2024 por Mejía-Rodríguez y colaboradores, en México el tipo de anemia más común es la llamada **anemia ferropénica**, la cual representa un problema de salud pública reduciendo la capacidad de productividad en la escuela y el trabajo, afectando principalmente a personas de bajos recursos económicos. La anemia ferropénica es un tipo de anemia microcítica e hipocrómica, enfermedad en la que, si tomamos una muestra de sangre al paciente, la teñimos con un colorante especial y la colocamos en el microscopio, se pueden ver eritrocitos de menor tamaño y con poca pigmentación, este tipo de anemia es generada debido a la disminución de hierro disponible para la formación de hemoglobina dentro de los eritrocitos.

Sangre de paciente con anemia ferropénica. Aumento de 100X. Foto tomada por Roberto Vázquez Toledo.

Otras anemias no tan comunes

No todas las anemias microcíticas e hipocrómicas se deben a una falta de hierro. En algunos casos, la causa es genética, como ocurre en las **talasemias**, enfermedades en las que los glóbulos rojos no funcionan correctamente porque la hemoglobina que contienen está alterada desde su origen. Esto sucede cuando las **cadenas globínicas** que forman la hemoglobina no son las normales (alfa o beta). Según la cadena afectada, podemos encontrar diferentes tipos de talasemia: **alfa, beta o gamma**. Si una persona se realiza un análisis de sangre de rutina, llamado **biometría hemática**, este tipo de enfermedades no siempre es detectable, por lo que se recomienda ampliamente al médico tratante, solicitar un análisis de **extendido sanguíneo** en el cual los especialistas del laboratorio tomarán una gotita de sangre y la colocarán en una pieza de vidrio transparente, la teñirán y la observarán al microscopio para inspeccionar las células y así ellos podrían apoyar al médico a tener más información para realizar un diagnóstico confiable, conduciendo a análisis más especializados que puedan confirmar el tipo de anemia que se padece, ya que si a una persona que sufre talasemia se le dan suplementos de hierro, como suele hacerse con personas con anemias ferropénicas, no se le estará ayudando a curar su enfermedad, si no que podrían perjudicarla por un incremento excesivo de hierro; es relevante mencionar que, estas enfermedades son hereditarias y los hijos de las personas que padecen talasemia, además de tenerla, presentan síntomas con mayor gravedad que sus padres.

Por otra parte, además de las talasemias, existen más tipos de anemias relacionadas con problemas genéticos; por ejemplo, las **anemias aplásicas** o las **anemias hemolíticas**; sin embargo, si la persona padece anemia y siente que el tratamiento de rutina no le está haciendo efecto, el proceso a seguir es el mismo: acudir al médico para que este solicite hacer un extendido sanguíneo y después del mismo, si se requiere, realizar exámenes más especializados. Así mismo, hay otras anemias menos comunes que, aunque también pueden ser causadas por deficiencia en la alimentación, no es por falta de hierro; estas son las llamadas **anemias megaloblásticas**, cuya causa es la deficiencia de **vitamina B12** y/o **ácido fólico**. Este tipo de anemias son macrocíticas normocrómicas; es decir que, los eritrocitos visibles en el microscopio son muy grandes, pero al mismo tiempo son muy pocos en circulación, lo que origina la anemia.

Finalmente, aunque no todas las anemias se deben a una mala alimentación, llevar una **dieta equilibrada** y **mantenerse activo físicamente** siempre será una de las mejores formas de cuidar nuestra salud. Aun cuando existan **factores genéticos** que no podamos cambiar, un estilo de vida saludable puede marcar la diferencia en cómo nos sentimos y en el funcionamiento de nuestro cuerpo.

Conclusiones

Las anemias son **enfermedades en la sangre**; en México, la más común es causada por **falta de hierro** y, por eso, muchas veces se piensa que todas las anemias se deben a una mala alimentación. Sin embargo, **no todas tienen el mismo origen**: existen distintos tipos y cada uno puede deberse a causas muy diferentes. Por eso, es fundamental **identificarlas correctamente** y deben de ser **atendidas de manera individual**, ya que un tratamiento inadecuado no sólo puede ser inútil, sino también poner en riesgo la vida del paciente.

Palabras clave: anemias, hemoglobina, talasemias.

Lecturas recomendadas

- Las Heras Manso, G. (2022). [Diagnóstico y tratamiento de la anemia ferropénica en la asistencia primaria de España](#). *Medicina Clínica Práctica*, 5(4), 100329.
- Mejía-Rodríguez, F., De La Cruz-Góngora, V., García-Guerra, A., Mundo-Rosas, V., Villalpando, S., Méndez-Gómez-Humarán, I., Duque, X., Neufeld, L. M., Lutter, C., & Shamah-Levy, T. (2024). [Anemia en población infantil y en mujeres en edad reproductiva](#). *Salud Pública de México*, 66(4, jul-ago), 459–466.
- Villafuerte Gutiérrez, P., & García Ramírez, P. (2020). [Clasificación de las enfermedades del hematíe. Síndrome anémico y poliglobúlico. Concepto y clasificación](#). *Medicine: Programa de Formación Médica Continuada Acreditado*, 13(21), 1169-1177.
- Zambrano-Macías, C., & Figueroa-Zambrano, F. A. (2024). [Talasemia: prevalencia, diagnóstico y factores de riesgos](#). *MQR Investigar*, 8(1), 2251-2270.

Acerca de los autores

^{1*} **Liliana Cajero Sotelo**: maestra en ciencias de la ingeniería, doctorante en ingeniería y ciencias aplicadas, docente de bachillerato y aficionada a la hematología, Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, (CIICAP-UAEM) y Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios Núm. 43, (CETIS Núm. 43). Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, (CIICAP).
Contacto: liliana.cajero.ce43@dgeti.sems.gob.mx

² **Roberto Vázquez Toledo**: Químico Bacteriólogo Parasitólogo de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, actualmente estudiante de la Especialidad en Hematología Diagnóstica por Laboratorio en el Instituto de Hematopatología y químico analista en Laboratorios Guillen.
Contacto: roberto_vazt@hotmail.com

Onomatopeya Divulgación Educativa

³ **Diana Cajero Sotelo:** Maestra en ciencias de la ingeniería, doctorante en ingeniería y ciencias aplicadas, docente de bachillerato y técnico laboratorista clínico, Centro de Bachillerato Tecnológico agropecuario Núm. 8, (CBTa Núm. 8). Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, (CIICAP-UAEM).

Contacto: dianacajero8@dgetaycm.sems.gob.mx

Recibido: septiembre 28 de 2025

Aceptado: octubre 11 de 2025

Publicado: octubre 21 de 2025

